

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.] ; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

Regeneración y supervivencia de *Polylepis australis* en el Bosque Montano de las Yungas bajo la influencia del ganado (Jujuy, Argentina)

Julián, R. F., G. F. Guzmán G. y D. E. Medina.

Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy. Alberdi 47, San Salvador
ecologia@fca.unju.edu.ar

En el Bosque Montano de las Yungas, se encuentran bosques de queñoa (*Polylepis australis*). El estado de vulnerabilidad de los mismos, por su escasa regeneración y abundante explotación, determinó la necesidad de conocer cómo afecta la regeneración y supervivencia de los individuos la actividad del ganado, además de determinar si la productividad del estrato herbáceo de los bosques se ve afectada por el pastoreo. Este trabajo fue realizado en un bosque puro de queñoas, situado a 2785 msm dentro del Parque Provincial Potrero de Yala, con el objetivo de aportar datos a la evaluación de la sustentabilidad del mismo, para resolver los problemas que genera el impacto ganadero en la dinámica de los bosques, ya que no se encuentran renovales del árbol. Para el estudio de la regeneración y supervivencia, se establecieron tres cercas de exclusión de 25m² en las que se midieron individuos en tres parcelas de 1m² adentro y fuera de las clausuras. Se cuantificó la regeneración, supervivencia y productividad primaria a lo largo de un año en situaciones con y sin exclusión del ganado. Se determinó que a pesar de la presencia ganadera, la regeneración es la misma en ambas situaciones, por lo contrario, la supervivencia de los individuos se ve más afectada fuera de las clausuras. A su vez se encontraron diferencias significativas entre la biomasa producida en el bosque sin presencia de ganado y con presencia de ganado. Es necesario realizar mediciones por un mayor período de tiempo para confirmar estos resultados, debido a la variabilidad interanual de las precipitaciones y la temperatura.

Palabras clave: *Polylepis*, ganado, sustentabilidad, productividad herbácea, dinámica de bosque

Área temática: Ecología

Modalidad: Oral